

Бойчура Максим, свящ.
Аспирант
Киевская духовная академия

ВЛИЯНИЕ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ МИТР. ЕВГЕНИЯ БОЛХОВИТИНОВА НА УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

Начало XIX в. для духовных школ стало этапом реформ, кардинально изменивших ход учебного процесса и научной деятельности в духовных школах. Митрополит Евгений с самого начала стал одним из главных инициаторов смелых перемен в этой сфере.

Об отношении владыки к Киевской духовной академии писали митрополит Антоний (Паканьч), Н.А. Шип, Н.В. Баранова; этой же проблеме посвящена большая часть одного из разделов диссертации С.М. Карпова¹. Все авторы отмечали огромный вклад митрополита Евгения в развитие учебного процесса данной духовной школы. Ему принадлежит один из первых проектов преобразования духовных школ, составленный в 1805 г. и одобренный императором Александром I. К сожалению, он не был воплощен в жизнь. В 1807 г. был учрежден “комитет об усовершенствованию и обеспечению приходского духовенства”², состоящий из видных на то время лиц – митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Амвросия (Подобедова), архиепископа Калужского и Боровского Феофилакта (Русанова), статс-секретаря М.М. Сперанского, обер-прокурора Св. Синода князя А.Н. Голицына, императорского духовника протопресвитера Сергея Краснопевкова и обер-священника военного духовенства Иоанна Державина³. Они имели свои взгляды на организацию учебного процесса в духовных школах, но кому именно из них принадлежит авторство нового устава 1814 г. – неизвестно⁴.

И хотя проект реформы митрополита Евгения не прошел, владыка оказал значительное влияние на жизнь Киевской духовной академии после своего назначения на древнюю Киевскую кафедру в 1822 г. В это время ему удалось соединить все самые перспективные идеи как собственного так и “комитетного” проектов.

Направление и цели научного процесса в КДА были продиктованы еще при ее открытии в 1819 г. ректором архимандритом Моисеем и профессором философии И. Скворцовым – самыми авторитетными представителями новообразованной школы, в докладах, с которыми они выступили перед широкой аудиторией, и которые еще долго определяли ход учебного процесса.

Архимандрит Моисей отталкивался от цели, определенной для духовных училищ Александром I, которая должна была сводиться к “внутреннему образованию юношей к деятельному христианству”⁵. В первую очередь он усматривал цель обучения в образовании внутреннего человеческого духа – все знания, которые в перспективе будут приобретаться в училищах, должны быть посвящены Господу. И. Скворцов для осуществления всех этих целей главной наукой, которая давала бы ответы на самые тяжелые вопросы, “удовлетворяющая существенные потребности духа нашего”⁶ определял философию.

При таком отношении к философским наукам страдали науки исторические. Доходило до того, что история вообще теряла критерии научности и служила лишь, в лучшем случае, предметом для “образования юношей”. Это отмечает В. Аскоченский, рассуждая о преподавании истории в Академии в 1819–1823 гг.: “Имея ввиду не исследования, не ученые изы-

¹ *Антоній (Паканьч), архієп.* Київський митрополит Євгеній (Болховітін) та його внесок в розвиток Київської духовної академії // ТКДА. – 2012. – № 16; *Шип Н.А.* Киевская духовная академия во времена митрополита Евгения // Київський Болховітінівський збірник: Зб. тез доповідей і наук. повідомлень на між нар. укр.-рос. Болховітінівських читаннях, присвячених 225-річчю від дня народження. – К., 1993; *Баранова Н.В.* Діяльність Київського митрополита XIX ст. Євгенія (Болховітін) з удосконалення стану духовної освіти єпархії // Парадигма пізнання: гуманітарні питання. Науковий журнал. № 2(5). – К., 2015; *Карпов С.М.* Евгений Болховитинов как митрополит Киевский. – К., 1914.

² *Сухова Н.Ю.* Духовно-учебная реформа 1808–1814 гг. // Вертоград наук духовный. Сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начала XX века. – М., 2007. – С. 23.

³ Там же. – С. 23-24.

⁴ *Сухова Н.Ю.* Александровская эпоха и духовная школа: реформа 1808–1814 гг. // Вестник МГОУ. – М., 2010. – Вып. 2. – С. 57. [Электронный ресурс]. – Режим доступа к стат.: <http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/673>.

⁵ *Аскоченский В.И.* История Киевской духовной академии, по преобразовании ее в 1819 году. – СПб., 1863. – С. 44.

⁶ Там же. – С. 50.

скания, для которых, собственно, не было кафедры, а прямое образование юношей, наставник в двухгодичный срок проходил всю историю от древних до новейших времен, стремясь неуклонно к той цели, чтобы в связи происшествий открыть успехи нравственности”¹. Доходило даже до таких крайностей, что изучались только народы, ведущие нравственную жизнь, а истории других народов не исследовали, чтобы не сбиться с главной цели – воспитания юношества. Кроме того, большое внимание уделялось Промыслу Божьему, усматриваемому в истории человечества. Такие заключения В.Аскоченский делал, основываясь на конспекте профессора КДА². Все это было продиктовано уставом 1814 г., где в §151 указывалась “высшая цель” исторической науки, состоявшая в том, “чтобы в связи происшествий открыть: успехи нравственности, постепенное шествие человеческого разума и различные его заблуждения, образование и превращение Гражданских обществ, коренные причины славы и падения Государств, судьбу ложных религий и преуспеяние единой истинной Христианской”³. История в строгом смысле слова, как наука по проекту устава должна изучаться в “нижних училищах”. В академии должна изучаться “философия истории”, образцами в этом отношении должны служить Боссюет, Ферран и Робертсон⁴.

Во всех этих взглядах и методах исторического исследования можно усмотреть те веяния, которые имели широкое распространение на западе и обретшие в истории название целой эпохи, эпохи романтизма. Митрополит Евгений в свою очередь исходил из совершенно противоположных взглядов.

Уже на первом этапе знакомства митрополита с преподавателями ярко прослеживалось различие мировоззренческих позиций и разность взглядов на учебный процесс. По замечанию И. Малышевского, одной из первых проблем, с которой столкнулся владыка на Киевской кафедре, было непонимание его методов со стороны молодых преподавателей академии, которые считали собственные методы преподавания наиболее правильными: “Новые деятели академии... оказывались гораздо более склонными к знаниям теоретическим, чем фактическим, более увлекались широким развитием систем, чем отрывочною работою над частными, отдельными вопросами научными, какую любил Евгений и какую большей частью бывает самостоятельная ученая работа”⁵.

Проект реформы митрополита Евгения отличался тщательностью распределения обязанностей научного общества (конференции, в случае уставом 1814 г.) до мелочей, к чему относятся составление учебников, методический аппарат, образовательный и апологетический центр и т.д.⁶. В свою очередь составители устава 1814 г., видимо, рассчитывали на индивидуальную инициативу и способности преподавателей духовных заведений. Первое, что сделал владыка для прогресса научной деятельности – способствовал открытию при академии конференции⁷ и цензурного комитета⁸. При этом он ходатайствовал о расширении прав академической типографии⁹.

Проанализировав издания 1824 г., И. Малышевский пришел к выводу, что представители академии в то время не занимались “учено-литературными трудами”, сосредотачивая все свое время на преподавании, на чем собственно и настаивала комиссия духовных училищ, и что не могло нравиться владыке Евгению. Для исправления сложившейся ситуации и желая поспособствовать научным исследованиям, он предложил конференции собственный научный труд “Описание Киево-Софийского собора и Киевской иерархии”¹⁰, который вскоре, 4

¹ Аскоченский В. И. История Киевской духовной академии, по преобразовании ее в 1819 году. – С. 79.

² Там же. – С. 79-81.

³ Проект устава духовных академий. – СПб., 1823. – Ч. 1. – С. 51.

⁴ Там же. – С. 52.

⁵ Малышевский И. И. Деятельность митр. Евгения в звании председателя Конференции КДА // ТКДА. – 1867. – № 12. – С. 574.

⁶ Там же. – С. 569.

⁷ Открытие конференции, по просьбе митр. Евгения, состоялось вскоре после второй ревизии КДА, им же осуществленной 18 декабря 1823 г. См.: Титов Ф., свящ. Очерки из истории Киевской духовной академии // ТКДА. – 1897. – № 10. – С. 197.

⁸ Цензурный комитет был открыт 21 марта 1824 г. ЦДИАК України, ф. 711, оп. 3, спр. 7, 1824, арк.1-3.

⁹ Малышевский И. И. Указ. соч. – С. 576.

¹⁰ Там же. – С. 578-579.

июля 1824 г, после рецензии ректора академии архимандрита Мелетия, был утвержден к печати цензурным комитетом¹. Также по его инициативе было разрешено печатание книг не только духовного, но и исторического и классического жанров, в том числе на иностранных языках². Но и эти действия не сразу смогли повлиять на изменения отношения преподавателей к научным изысканиям.

Митрополиту Евгению пришлось пойти на кардинальные меры, тем более обстоятельства способствовали его планам. 25 февраля 1824 г. он назначен членом комиссии духовных училищ, которая, не без влияния митрополита Евгения, предложила выпускникам академии кроме сдачи выпускных экзаменов написать еще по две или три диссертации на латинском или русском языках. При этом акцент делался на темы, касающиеся русской православной церкви, ее учения и истории³. Во время данного испытания студенты КДА были выставлены перед комиссией духовных училищ не в лучшем свете и, как следствие, многие претенденты на магистерские степени лишились ее, с возможностью получить эту степень лишь через два года.

После этого митрополит Евгений в письменном обращении к ректору указал на недостаточный, даже низкий уровень подготовки, а также на некоторые недочеты постановки учебной и научной части академии. Тут же он давал собственные рекомендации: “Если ваши студенты предложением о представлении диссертаций, как вы пишете, приведены в уныние, то это ясное доказательство слабости их в приготовлении себя достойными служения нашей церкви; а есть ли трудны им кажутся предметы, относящиеся собственно к православной нашей церкви, то в этом виноваты вы, при преподавании им общих богословских лекций не показавшие им источников сих нашей церкви предметов... у наших школяров давно обычай заглядывать только в иностранных богословов, а не в свои. Если им известны были например книги: “Камень веры” Стефана Яворского, “Пращица” Питиримова, “Розыск” Димитрия и весьма многие сочинения, на раскольников изданные, то бы не отоваривались они трудностью в предметах Российской церкви”⁴. В следующем письме владыка писал о предотвращении, благодаря его вмешательству, возможности закрытия КДА⁵, что еще больше должно было заставить прислушиваться к его словам.

Но, несмотря на принятые митрополитом меры, изменения в КДА произошли еще не скоро. Так, на основании отосланных в комиссию духовных училищ сочинений воспитанников академии, окончивших курс в 1827 г.⁶, можно сделать вывод, что желание Евгения дать определенное направление учебному процессу не возымело желанного результата. Интерес студентов в это время был направлен преимущественно на догматические и библистические темы. Хотя сдвиг в пользу историко-археологической науки намечался, о чем свидетельствуют курсовые сочинения Ф.С. Шимкевича “О просвещении древних евреев, их успехах в науках и изящных искусствах”, “De fatis scientiarum theologiarum in Russia a propagatione in ea religionis christianae ad nostra usque tempora”, В.П. Чеховича “De libris symbolicis ecclesiae orientalis orthodoxae” и др.⁷ Сочинение Шимкевича митрополит сразу же отметил и немедленно наградил автора, назначив его на вакантную тогда “вакансию бакалавра немецкого языка”⁸. Со своей стороны Ф. Шимкевич продолжил научную работу, вскоре подготовив печатные исследования “Взгляд на российские летописи в филологическом отношении”, а также “Описание рукописей, находящихся в библиотеке КДА”, касающихся истории академии, которые были предоставлены митрополитом Евгением, и как замечает И. Малышевский, описывал их автор именно с подачи владыки⁹.

¹ Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. Отделение III (1796–1869) / Под ред. Ф. И. Титова. – Т. 5 (1819–1869). – К., 1915. – С. 11.

² Аскоченский В. И. Указ. соч. – С. 99.

³ Чистович И. А. Руководящие деятели духовного просвещения в России в первой половине текущего столетия. – СПб., 1894. – С. 251.

⁴ Четыре письма Митрополита Киевского Евгения к ректору Киевской академии архимандриту Мелетию // Киевская старина. – 1883. – Кн. 2. – С. 314.

⁵ Там же. – С. 315.

⁶ Название тем сочинений см.: Акты и документы... – С. 27-29.

⁷ Малышевский И. И. Указ. соч. – С. 594.

⁸ Аскоченский В. И. – Указ. соч. – С. 124.

⁹ Малышевский И. И. Указ. соч. – С. 595.

Кроме того, результатом пребывания митрополита в Петербурге стало пожертвование государственным канцлером графом Николаем Петровичем Румянцевым в 1826 г. 3 тыс. рублей в Санкт-Петербургский опекунский совет, чтобы проценты из этой суммы выделялись для премии студентам КДА, которые лучше “определят или объяснят какую-либо древность”. Сам митрополит Евгений с этой же целью пожертвовал 3 тыс. рублей¹, прибавив затем к этой сумме еще 4 тыс.², что не могло не стимулировать студентов для работы в заданном им направлении.

Следующим шагом стало назначение владыкой собственных тем для сочинений, первая из которых – в 1827 г. “Исследование о древнейшей в Киеве церкви Св. Илии, в которой присягали Игоревы Варяго-русы в 945 г.”³ Что характерно, исследование писалось в контексте археологических раскопок, происходивших в то время в Киеве. По замечанию И. Малышевского, это придавало исследованию еще большую актуальность и научность, и находилось на стыке двух дисциплин: исторической и археологической⁴.

Следующее сочинение, написанное под руководством митрополита студентом Николаем Соколовым, было посвящено вопросу о времени крещения великой княгини Ольги⁵.

Оба эти сочинения были удостоены Румянцевской премии. Их тематика ярко свидетельствует о том направлении, методе и способе решения исторических задач, которые владыка желал распространить в Академии и которые в первую очередь давали конкретные ответы, освещающие прошлое.

Также митрополит Евгений давал возможность студентам выступить в роли апологетов православной церкви. Речь идет о сочинении студента академии Ореста Новицкого, впоследствии профессора КДА, “О духоборцах” – ереси, имевшей в то время широкое распространение. Это сочинение тиражом в 600 экземпляров было напечатано в 1832 г. лаврской типографией⁶. Кроме того, что работа эта была написана по предложению митрополита Евгения, она вмещала в себе массу заимствований из прежних рассуждений митрополита на данную тематику, сочиненных им в 1802⁷ и в 1806 гг.

Приложенные митрополитом усилия не прошли даром, они ярко отобразились на последующем ходе научного процесса, о чем свидетельствуют сочинения на исторические темы, изданные КДА в 30-х – начале 40-х гг. XIX в. Так, в 1832 г. изданы работы: “О времени крещения Великой княгини Ольги” Николая Соколова, “Обращение Великого князя Владимира в христианскую веру и насаждение оной России” Космы Спасского, “О крестном знании против раскольников” иеромонаха Пантелеимона, “Историческое обозрение Первого Вселенского Собора” Ивана Максимовича, “О причинах гонений, которые воздвигаемые были римскими императорами на христиан” Ивана Климовича⁸.

Таким образом, пребывание митрополита Евгения на Киевской кафедре не прошло бесследно для Киевской духовной академии. Не смотря на свою занятость и значительное количество обязанностей по управлению епархии, он старался возвращать в подрастающем поколении любовь к наукам и церкви. Вопреки многочисленным расхождениям его взглядов со взглядами молодых преподавателей, он постепенно внедрил свои методы исследования, во многом способствуя развитию науки в КДА, в первую очередь историко-археологической, что несомненно принесло пользу не только для самой школы, но и для всего общества. Не смотря на то, что его проект реформы духовных училищ не был принят, главные идеи преобразования были воплощены митрополитом во время его пребывания на Киевской кафедре.

¹ ЦДИАК України, ф. 711, оп. 1, спр. 950, 1834.

² Там само, оп. 3, спр. 138, 1836.

³ *Мальшевский И. И.* Указ. соч. – С. 595.

⁴ Там же. – С. 596-599.

⁵ *Аскоченский В. И.* Указ. соч. – С. 137.

⁶ Акты и документы... – С. 84.

⁷ *Шмурло Е. Ф.* Митрополит Евгений как ученый. Ранние годы жизни. 1767–1804. – СПб., 1888. – С. 298.

⁸ Продолжение списка тем см.: *Мальшевский И. И.* Указ. соч. – С. 605-606.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В. В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017